

OS BENEFÍCIOS DO EMPREGO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO (*E-COMMERCE*) NOS PROCESSOS DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19

THE BENEFITS OF E-COMMERCE EMPLOYMENT IN THE PURCHASE AND SALE OF PRODUCTS AND SERVICES DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Sidinei José Rossoni¹

RESUMO

O comércio eletrônico (*e-commerce*) é um canal de comunicação utilizado na internet que o cliente e o fornecedor realizam uma transação de negócios através do mundo digital. Nesse sentido, o estudo teve por objetivo apresentar os benefícios do emprego do e-commerce nos processos de compra e venda de serviços e produtos durante a pandemia do Corona Vírus (COVID-19), além de apresentar fatores que caracterizam e destacam a utilização do comércio eletrônico no dia a dia. O propósito da pesquisa foi evidenciar as vantagens que o e-commerce proporciona à sociedade atual através das comunicações digitais, respondendo a seguinte problemática: quais benefícios do emprego do e-commerce nos processos de compra, venda e troca de serviços e produtos durante a pandemia COVID-19? A Metodologia adotada foi de uma pesquisa documental e bibliográfica, por meio de publicações, artigos, entre outros conteúdos literários voltados para o assunto estudado. O principal achado no estudo foi a conclusão de que e-commerce foi uma ferramenta crucial para a continuidade das transações comerciais em diversos lugares do mundo e agregou com grande valia o cliente em conseguir realizar a compra de produtos e serviços e as empresas em alcançar a venda desses produtos e serviços aos seus diversos clientes, estando eles em mesmo à pandemia COVID-19. Além disso, ressalta-se a importância do comércio eletrônico para a preservação e manutenção do comércio local, regional, nacional e mundial. Destaca-se, também, a extrema necessidade de análise por parte das empresas na busca de metodologias e ferramentas que adequem-se ao mercado digital e atuem com eficiência e atendam efetivamente as demandas para a consecução dos objetivos estratégicos do comércio eletrônico em busca de realizar tais transações comerciais.

Palavras-chave: *e-commerce*; mundo digital; COVID-19.

ABSTRACT

Electronic commerce (*e-commerce*) is a communication channel used on the internet through which customers and suppliers conduct business transactions in the digital environment. In this sense, this study aimed to present the benefits of using e-commerce in the processes of buying and selling services and products during the Coronavirus (COVID-19) pandemic, as well as to highlight the factors that characterize and promote the use of electronic commerce in everyday life. The purpose of the research was to demonstrate the advantages that e-commerce provides to contemporary society through digital communications, addressing the following research question: what are the benefits of using e-commerce in the processes of buying, selling, and exchanging services and products during the COVID-19 pandemic? The methodology adopted was documentary and bibliographic research, based on publications, articles, and other literary content related to the subject studied. The main finding of the study was the conclusion that e-commerce was a crucial tool for the continuity of commercial transactions in various parts of the world and significantly helped customers to purchase products and services and companies to reach their customers

¹ Mestre em Direção Estratégica em Tecnologias da Informação Pela Universidade Europea Del Atlántico.

with these products and services, even during the COVID-19 pandemic. In addition, the importance of electronic commerce for the preservation and maintenance of local, regional, national, and global trade is emphasized. It is also highlighted that companies have an urgent need to analyze and adopt methodologies and tools that are suitable for the digital market, operate efficiently, and effectively meet demands in order to achieve the strategic objectives of electronic commerce and carry out such commercial transactions.

Keywords: e-commerce; digital world; COVID-19.

1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa trata a respeito do e-commerce em meio à pandemia COVID-19 que afetou o mundo desde o início do 1º semestre de 2020, tendo como tema delimitado os benefícios do emprego do comércio eletrônico (*e-commerce*) nos processos de compra, venda e troca de produtos e serviços durante a pandemia do COVID-19.

O comércio eletrônico é uma modalidade de comercialização cujas negociações e transações financeiras são realizadas por dispositivos e plataformas eletrônicas, como *notebooks*, *smartphones* e *tablets*.

Esta modalidade comercial que possui sua origem vinculada diretamente ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da **Internet**, onde houve-se o surgimento de mercado online em virtude do desenvolvimento do hipertexto e da interface dos primeiros navegadores web.

Com isso, desde a década de 90 até os dias atuais, a sociedade vem evoluindo para a era da informação, adequando-se às tecnologias da informação e comunicações, ferramentas oriundas da era digital que ambientam e caracterizam a era atual.

Diante disso, a era da informação permite o trâmite de mensagens, negócios e produtos sem haver a dependência do fator espaço, onde havia a necessidade de estar presente para comprar, vender e trocar.

Essa modalidade vem sendo muito empregada, principalmente, em tempo da pandemia COVID-19, onde há restrição ou até mesmo proibição em alguns lugares de transitar pessoas em lojas, realizar visitas em estabelecimentos em busca de realizar compras (clientes) e vender produtos (fornecedor).

O *e-commerce* possui inúmeros benefícios, dentre eles destacam-se o funcionamento em tempo integral, segurança, disponibilidade, flexibilidade e praticidade, sendo essas características

muito cobiçadas hoje em dia pelos fornecedores e, principalmente, pelos compradores, que são os clientes.

Logo, nota-se que o grande impasse existente na sociedade atual que sofre da pandemia COVID-19 é elaborar estratégias e formas de empregar o comércio eletrônico com eficiência, eficácia e efetividade no que tange ao atendimento ao cliente e na negociação pelo produto, sem haver a necessidade de contato físico e encontros presenciais, em combate ao Corona Vírus.

Sendo assim, a pesquisa teve por finalidade apresentar um estudo baseado na seguinte problemática: qual (is) é (são) o (s) benefício (s) existente (s) no emprego do comércio eletrônico (*e-commerce*) nos processos de compra, venda e troca de produtos e serviços durante a pandemia do COVID-19?

Neste sentido, o escopo da pesquisa consistiu em abordar o *e-commerce*, com ênfase em seus benefícios para a sociedade durante esse período de pandemia.

A pesquisa será de grande importância, pois permitirá apontar e esclarecer, efetivamente, os benefícios que as instituições e os clientes possuirão na utilização das tecnologias da informação e comunicações no que tange ao comércio eletrônico, atingindo o alto índice de satisfação entre os clientes, a sustentação das atividades das empresas fornecedoras e a circulação da economia de modo geral.

Como justificativa, o trabalho proposto visou contribuir para agregação de valor no sentido de subsidiar as Instituições, em específico as empresas que utilizam e trabalham com a modalidade *e-commerce* em sua plataforma de atendimento, a fim de buscar adequar os meios empregados às demandas de segurança, restrição e prevenção que o ambiente atual exige, bem como realizar uma aproximação dessa discussão aos bancos escolares, com a realidade vivenciadas pelas Instituições no emprego do *e-commerce* em meio à pandemia.

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada foi de uma pesquisa bibliográfica e documental, sendo realizadas em livros de teóricos pioneiros e renomados sobre a temática e em artigos e periódicos disponibilizados na internet.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Reedy & Zimmerman (2001), o comércio eletrônico é a operacionalização das comunicações e realizações de negociações de compra e venda de produtos e serviços por meio das tecnologias de informação e comunicações.

Sendo um dos primeiros canais de comunicação surgidos no sistema globalizado de redes (Internet), o *e-commerce* foi criado com o intuito de alcançar e aproximar os usuários desta rede com produtos, serviços e comercialização em busca de transformá-los em clientes adaptados na era do mundo digital.

Além disso, o comércio eletrônico tem gerado o deslocamento de poder para os clientes, tornando-os “compradores virtuais”, permitindo um acesso virtual a uma amplitude mundial e uma audiência global por parte não somente aos clientes, mas também aos fornecedores representados pelas organizações.

Logo, com diversas possibilidades e inúmeras oportunidades para a sociedade atual no que se refere a marketing digital, compra, venda e negociações de maneira geral de produtos e serviços, o *e-commerce* vem sendo empregado de forma contínua e progressiva no cenário atual, acompanhando o grande crescimento da Internet e adequando ao atual cenário da era digital.

Ainda assim, nos últimos 6 meses, o mundo tem vivenciado e sofrido grandes impactos da pandemia COVID-19 que, conforme afirma o Ministério da Saúde (2020), é causada pelo novo Corona vírus (**SARS-CoV-2**), novo agente que foi descoberto em 31 de dezembro de 2019 tempos depois de determinados casos registrados na China.

Logo, conforme diversos protocolos de prevenção e adequação tomados por diversas autoridades governamentais em diversos países de todo o mundo, a sociedade necessitou adequar-se ao novo cenário que iniciou-se, havendo isolamentos e distanciamentos sociais, afetando a ordem natural das atividades econômicas, profissionais e, principalmente, sociais.

Com esse ambiente situacional, o *e-commerce* tem atuado de forma eficiente, eficaz e efetivo, atendendo de forma excelente as demandas dos compradores virtuais na compra de produtos e serviços via Internet sem sair de casa, contribuindo para diversos fornecedores e inúmeras empresas, que estão aumentando suas vendas online, gerando lucros e mantendo a sua sobrevivência no mercado mediante essas situações de contingenciamento de atividades e procedimentos de segurança.

3.1 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

O cenário atual em que a sociedade reside é reconhecido e nomeado por estudiosos como a sociedade da informação. Esse ambiente caracterizado pelas inovações tecnológicas são descritas pela rápida tramitação e circulação de informações.

Diana (2018) afirma que o termo “Sociedade da Informação” que fora apresentado ao mundo no século XX, período caracterizado por grandes impactos e avanços tecnológicos na sociedade, posicionando as tecnologias em um patamar diferenciado, sendo classificado com elemento essencial no sistema social e econômico.

Dessa forma, o desenvolvimento tecnológico insere-se nas diversas formas do dia a dia, sejam nos relacionamentos interpessoais e do homem com o meio ambiente. E essas inovações tecnológicas são consequências da introdução e emprego das tecnologias de informação e comunicação na sociedade atual, tornando-se uma necessidade e um alicerce fundamental em todos os ambientes e classes da nossa sociedade.

A denominação “sociedade da informação” originou-se em 1980, com o desenvolvimento da internet e a evolução da era industrial à era informacional, também conhecida como era pós-industrial.

Com isso, milhares de informações foram sendo tramitadas no dia a dia na sociedade como um todo, permitindo ao indivíduo o acesso à informação, incentivando-o a pesquisar e a buscar mais esclarecimentos a respeito de diversos assuntos, procurando adquirir propriedades e embasamentos nos assuntos em que se envolve e descobre, que é disseminado e absorvido para, por sua vez, criar ainda mais conhecimento.

Assim, conforme afirma Moraes (2006), forma-se uma espiral de desenvolvimento e evolução que nos leva a uma possível mudança na classificação da era atual, nomeando-a de era da “sociedade da informação e do conhecimento”.

Figura 1 – A sociedade da informação

Fonte: disponível em <<https://amenteemaravilhosa.com.br/sociedade-da-informacao/>>

3.1.1 OS BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

A sociedade da informação tem gerado diversas características beneficiadoras na sociedade em diversas áreas, como por exemplo a cultural, social e econômico, definidos pela liberdade de expressão e ampla comunicação.

Em afirmação às mudanças impulsionadas pela era da informação, Werthein (2000, p.74) afirma que:

As transformações em direção à sociedade da informação, em estágio avançado nos países industrializados, constituem uma tendência dominante mesmo para economias menos industrializadas e definem um novo paradigma, o da tecnologia da informação, que expressa a essência da presente transformação tecnológica em suas relações com a economia e a sociedade.

A intensa e constante presença de redes de divulgação e extensão do conhecimento, alinhados à fácil acessibilidade, colocam à disposição uma gama de conhecimento em diversas áreas, sendo apreciadas e buscadas em prol de atender uma curiosidade ou até mesmo para aumentar o conhecimento.

Além disso, a facilidade no compartilhamento de qualquer tipo de conteúdo e na transferência de atividades realizadas pelos indivíduos, a intensidade e o contexto desta sociedade informacional e globalizada estão provocando revoluções e terremotos sociais de grande intensidade por meio de um caminho muito curto.

A informação sofre alterações e atualizações ininterruptas e espontâneas, apresentando novas notícias e atendendo às demandas da inquietação de diversos indivíduos, grupos sociais e organizações.

Logo, assim como afirma Werthein (2000), a era pós-industrial está associada à expansão e reestruturação e fortalecimento do capitalismo desde 1980, apresentando novas tecnologias caracterizadas pela flexibilidade (base norteadora das transformações organizacionais) que apresentam rapidez e eficiência nos processos de desregulamentação, privatização e ruptura do modelo de contrato social entre capital e trabalho característicos do capitalismo industrial.

Segundo Castells (2000), a era “informacional” as seguintes características fundamentais:

- 1) **A Preciosidade informacional:** nesta era pós-industrial, a informação é a matéria-prima, onde as tecnologias aperfeiçoam-se em busca de subsidiar o indivíduo a atuar na informação; **Alto poder de influência:** nessa nova era, a informação tornou-se uma parte essencial das atividades diárias do ser humano, sendo elas individual ou coletiva, sendo elas diretamente influenciadas e impactadas pelas novas tecnologias de divulgação da informação;
- 2) **Emprego dominante da lógica de redes:** as novas tecnologias possibilitaram a aplicabilidade da lógica de redes em diversos tipos de processos;
- 3) **Flexibilidade:** a riqueza de execução e reparo existente nas novas tecnologias características dessa era da informação trazem facilidade em processos reversíveis, permitindo também reorganizar componentes e realizar ações com alta capacidade de reconfiguração; e
- 4) **Aumento da convergência de tecnologias:** tal era da informação tem gerado trajetórias de desenvolvimento tecnológico que interligam diversas áreas do saber, transformando as categorias e incentivando a interdisciplinaridade do conhecimento.

3.2 A INTERNET

A Internet é um sistema globalizado composto por redes de computadores, sendo elas interligadas e integradas com um conjunto próprio de protocolos a fim de servir progressivamente usuários de todo o planeta

Criada em 1969, esta rede composta de diversas outras redes que possui um alcance até global, foi crescendo significativamente no decorrer do tempo até que, em meados da década de 1990, houve-se um grande impacto da Internet sobre a cultura e o comércio mundial, havendo assim o aumento das tecnologias da informação e comunicações e seus empregos na comunicação instantânea, através de correios eletrônicos, "telefonemas" VoIP, chamadas de vídeo interativas, fóruns de discussão, blogs, redes sociais e sites de compras online.

Diana (2019) descreve a introdução da internet no mundo em si com o fim da 2ª Guerra Mundial e no ambiente da Guerra Fria (1945-1991), caracterizada pela bipolaridade mundial, onde ocorreu a divisão do mundo em 2 blocos, sendo eles representados por 2 grandes potências, onde o capitalismo era liderado pelo Estados Unidos da América (EUA) e o socialismo pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), disputavam poderes e hegemonias.

Nesse período, foi criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos (ARPA - *Advanced Research Projects Agency*) o 1º protótipo de rede de internet, a Arpanet (*Advanced Research Projects Agency Network*), sistema que compartilhava informações entre pessoas distanciadas no terreno, facilitando as estratégias de guerra e visando alcançar facilidade na troca de informações entre as tropas.

Logo, no dia 29 de outubro de 1969 foi estabelecida a primeira conexão entre a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisa de Stanford, sendo enviado o primeiro e-mail.

Outro marco muito importante ocorreu na década de 90, onde foi desenvolvido pelo cientista, físico e professor Tim Beners-Lee, o navegador "World Wide Web" (www), browser da Rede Mundial de Computadores, conhecida como Internet.

Diante disso, a partir da década de 90 houve a expansão da Internet pelo mundo, período chamado de "boom da Internet", onde ela alcançou popularidade e reconhecimento por todo o mundo em virtude do surgimento de mais navegadores (Mozilla, Firefox, Google Chrome etc) e consequentemente a ocorrência do aumento da quantidade de usuários em sua Rede.

Outrossim, a Internet facilitou o acesso a informação e houve um intenso crescimento tecnológico-informacional, onde criaram-se diversas tecnologias da informação e comunicações. Além de criarem plataformas virtuais para o emprego dessas tecnologias, como chats e redes

sociais, dentre elas, destacam-se o Orkut (2004), Facebook (2004), Msn (1995), twitter (2006) e Instagram (2010).

Portanto, nota-se que a Internet foi um marco histórico para a sociedade mundial e um “ponto de ignição” tecnológico na sociedade da informação e do conhecimento, sendo empregada, atualmente, mundialmente como uma ferramenta para trabalhar, se divertir, comunicar-se, transmitir informações, contribuir com a Educação e também servindo de rede de comercialização de produtos e serviços em sites de compras e vendas.

3.2 O E-COMMERCE

Conforme afirma Silva e Vicenzi (2017), o comércio eletrônico, também chamado de *e-commerce*, encontra-se entre os primeiros canais de comunicação utilizados pela Internet para vender seus produtos e serviços, alcançando os clientes que já se encontravam ambientados e adaptados ao meio virtual do mundo digital.

O e-commerce é, segundo a Sebrae (2019), uma atividade mercantil que envolve a compra e venda de produtos ou serviços, estabelecidas e conectadas eletronicamente.

Moraes (2019) descreve o e-commerce como uma modalidade de vendas que não possui presença física de indivíduos, sendo realizada através de equipamentos eletrônicos/tecnologias da informação, como por exemplo computadores desktops, notebooks, tablets, smartphones etc.

O comércio eletrônico, em linhas gerais, é uma tipificação do marketing voltado à comercialização de materiais de produção e prestação de serviços via meios eletrônicos, gerenciados e operacionalizados por tecnologias da informação em uma plataforma virtual.

Kalakota e Robinson (2002, p. 50-51) afirmam que:

O comércio eletrônico está mudando os canais pelos quais os consumidores e as empresas têm tradicionalmente comprado e vendido bens e serviços [...] o canal eletrônico proporciona aos vendedores acesso a uma audiência global, a capacidade de operar com uma infraestrutura mínima, a redução de despesas e maiores economias de escala; aos consumidores, uma seleção maior, conveniência e preço competitivo. Conseqüentemente um número crescente de consumidores está adotando a web,

adquirindo produtos, negociando segurança, pagando contas e comprando passagens aéreas [...] o e-commerce está na sua infância.

O que se nota, no atual cenário social, são as mudanças significativas que o *e-commerce* tem ocasionado, pois a virtualização das atividades comerciais tem permitido e otimizado que empresas alcancem vendas de produtos em determinadas localidades que se encontram a longas distâncias e que consumidores comprem produtos de uma empresa estrangeira que se encontra em milhares de quilômetros de distância.

Silva e Vicenzi (2017, p. 191) descreve isso em:

O comércio eletrônico, ou seja, o e-commerce permitiu que as empresas que, muitas vezes não tinham alcance para determinado ponto de um país, tivessem a oportunidade de vender naquele local. Imagina uma empresa nos EUA que possui sua fábrica em Nova York e um consumidor em Los Angeles deseja comprar um produto. No passado apesar de não ser impossível, era um procedimento muito demorado. Com o uso de catálogos o consumidor poderia fazer a compra por telefone, ou enviar a correspondência com o pedido, e depois de 45 dias recebia o produto. Imagine para quem deseja comprar um presente para uma pessoa, o tempo da demora ou quanto tempo irá demorar para receber. [...] Com a internet outras empresas começaram a crescer, ou seja, como iria ser levado esse produto comprado pela internet até o outro lado do país? A empresa FedEx resolveu esse problema, com o crescimento de pedidos on-line foi necessário criar uma estrutura de entregas, com isso se pode perceber que não apenas as empresas que vendem o produto conseguiram crescer, mas toda rede de transporte, distribuição e até a entrega na residência do consumidor

3.3 TIPOS DE E-COMMERCE

O *e-commerce*, no que tange a suas tipologias, possui inúmeras e variam de acordo com os elementos da negociação, podendo ser pessoa física, jurídica ou o governo em si. Dentre elas, destacam-se as tipologias abaixo:

Quadro 1: 6 tipos de e-commerce

Tipo de e-commerce	Negociação	Especificidades	Demandas
--------------------	------------	-----------------	----------

<p>Business-to-business (B2B)</p> <p>Ex.: Herman Miller e New Pig</p>	<p>Empresas x Empresas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lojas de comércio eletrônico; - Pessoas jurídicas; - Prazo de entrega mais efetivo; - Valor de frete mais acessível; 	<ul style="list-style-type: none"> -Boa capacidade de estoque; - Agilidade na logística; - Taxa de entrega mais competitiva;
<p>Business-to-customer (B2C)</p> <p>Ex.: Submarino e Shoptime</p>	<p>Empresas x consumidores</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sites informativos; - Pessoa Jurídica x Pessoa física; - Preferência de escolha dos clientes em receber o produto; 	<ul style="list-style-type: none"> - Conteúdo informativo - Imagens do produto; -Preços mais competitivos;
<p>Customer-to-customer (C2C)</p> <p>Ex.: Mercado Livre e Olx</p>	<p>Consumidores x consumidores</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Plataformas de divulgação; - Também conhecidos como marketplace; - Mediador de vendas; 	<ul style="list-style-type: none"> - Diversidades de produtos; - Aplicação de taxas ao vendedor que utiliza a plataforma para divulgação e venda do produto;
<p>Customer-to-business (C2B)</p> <p>Ex.: iStock e Shutterstock</p>	<p>Empresas x consumidores ou consumidores x Empresas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Plataformas específicas de pedidos de clientes à instituições; - Pessoa física x pessoa jurídica; - Há troca de bens de pessoa física para pessoa jurídica; 	<ul style="list-style-type: none"> -Requisitos específicos de clientes à instituições;
		<ul style="list-style-type: none"> - Modelos inovadores de negócios; 	
<p>Business-to-government (B2G)</p> <p>Ex.: empresas inclusas em licitações do governo.</p>	<p>Empresa x Governo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Governo x pessoa jurídica - Obrigatoriedade da empresa de estar com os impostos pagos; 	<ul style="list-style-type: none"> - Atenção a editais; - Ciência das etapas de uma licitação pública;

Citizen-to-government (C2G)	Cidadãos x Administração pública	- Propostas de cidadãos para melhorar a eficiência das ações do Estado;	- Dependência do governo eletrônico (e-gov);
-----------------------------	----------------------------------	---	--

Fonte: Bonne (2021)

3.4 VANTAGENS E POSSIBILIDADES DO E-COMMERCE

O *e-commerce* é considerado uma ferramenta do Marketing muito eficaz e que tem sido utilizada de forma muito eficiente por inúmeros clientes, sendo pessoas físicas ou jurídicas, em qualquer lugar do mundo e em qualquer momento.

Com isso, vê-se que o comércio eletrônico possui determinadas possibilidades e inúmeras oportunidades para as empresas conquistarem seus consumidores com diversos produtos e serviços.

Observa-se no quadro abaixo, apresentados por Boone (2011), os benefícios que podem ser usados para o comércio eletrônico.

Quadro 2: as possibilidades do e-commerce

Possibilidades	Descrição	Exemplo
Alcance global	Chegar em qualquer indivíduo que acesse notebook, PC, smartphone em qualquer lugar do mundo.	- EBay – Site de leilão que conecta compradores e vendedores de todo o mundo. - No Brasil, há como exemplo o Mercado Livre.
Marketing one-to-one		Land's End, empresa americana que oferece aos consumidores,
Marketing one-to-one	Produtos específicos e/ou personalizados que atendam as satisfações dos clientes.	camisetas, calças e jeans conforme o gosto do cliente. - No Brasil: não há.

Marketing interativo	Comunicações comprador vendedor por meio de canais como a internet ou quiosques interativos.	- Best Buy, loja de informática que oferece para o cliente a personalização de um equipamento de informática. - Brasil: a Dell e a Positivo que oferecem vendas personalizadas.
Right-time marketing	A habilidade de fornecer um produto no instante em que o consumidor necessita.	No Brasil, a maioria das empresas que oferecem produtos on-line possui esse serviço, em que é permitido o cliente rastrear o produto que adquiriu.
Marketing integrado	Coordenação de todas as atividades promocionais para produzir uma mensagem promocional unificada e orientada ao consumidor.	Nesse modelo, as empresas usam um slogan para atrair os consumidores, como o exemplo da Redbull: “Redbull te dá asas”.

Fonte: Adaptado de Silva e Vicenzi (2017) apud. Bonne (2011)

3.4.1 ALCANCE GLOBAL

Esse benefício elimina qualquer obstáculo geográfico em qualquer lugar do mundo, evitando inclusive a proteção aos negócios locais.

Figura 1: o alcance global do e-commerce

Fonte: Ima (2021)

3.4.2 MARKETING ONE-TO-ONE

Essa possibilidade existente no *e-commerce* permite que os produtos sejam personalizados para os consumidores, minimizando os estoques na organização e satisfazendo os clientes de acordo com seus desejos.

Figura 2: o marketing one-to-one no *e-commerce*

Fonte: Muano (2021)

3.4.2 MARKETING INTERATIVO

Os compradores e vendedores fazem o negócio on-line semelhantemente a uma negociação realizada em um mercado local ou em uma revendedora de veículos.

Com isso, o resultado é satisfatório para ambos os lados, com preços acessíveis e justos.

3.4.4 RIGHT-TIME MARKETING

Os produtos e serviços que estão sendo prestado no e-commerce pela determinada organização são oferecidos no local e na disponibilidade dos consumidores, ficando à disposição da escolha do cliente.

Figura 3: Right-time marketing no e-commerce

Fonte: Kas (2019)

3.4.5 MARKETING INTEGRADO

O e-commerce tem gerado um significativo crescimento e um ótimo desempenho nas operações tradicionais.

Além disso, a internet oferece a oportunidade de uma coordenação de todos os canais de comunicações, para as atividades de promoção geralmente orientada para o cliente.

Com isso, o cliente integra a busca na loja física com a pesquisa online, buscando um modelo ideal para realizar a melhor compra.

Figura 4: marketing integrado e o e-commerce

Fonte: Assis (2020)

3.5 O COVID-19

3.5.1 ORIGENS E DEFINIÇÕES

Conforme afirma a Organização Mundial da Saúde – OMS (2020), a COVID-19 é uma doença infecciosa originada pelo coronavírus e que é uma pandemia que tem afetado muitos países ao redor do mundo.

A OMS (2020) destaca, ainda, que Tanto esse novo vírus quanto a doença que ele causa eram desconhecidos antes do surto em Wuhan, na China, em dezembro de 2019.

Segundo a Secretaria do Estado da Bahia (2020), o Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias, sendo que em 31 de dezembro, após registros de casos na China, descobriu-se que o novo agente do coronavírus (SARS-CoV-2) e provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Além disso, de acordo com o Ministério da Saúde do Brasil (2020), houve o primeiro isolamento dos coronavírus humanos em 1937, havendo assim a descrição do vírus em questão como coronavírus em 1965, devido ao seu perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

Diante disso, o Ministério da saúde destacou também que:

A maioria das pessoas é infectada com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. (MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, 2020)

3.5.2 SINTOMAS

De acordo com a OMS (2020), Os sintomas mais comuns do COVID-19 são:

- 1) Febre
- 2) Tosse seca
- 3) Cansaço

Outros sintomas menos frequentes que afetam alguns pacientes são Dores

- 1) Congestão nasal
- 2) Dor de cabeça
- 3) Conjuntivite
- 4) Dor de garganta
- 5) Diarreia
- 6) Perda de paladar ou olfato
- 7) Erupções cutâneas ou alterações de cor nos dedos das mãos ou dos pés.

Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas das pessoas infectadas têm apenas sintomas muito leves.

3.5.3 PROCEDIMENTOS

Um dos grandes desafios oriundos da chegada da COVID-19 foi desvendar a doença e suas atividades, especificidade e gravidade.

Logo, a OMS (2020) ressaltou que cerca de 80% das pessoas recuperam-se da doença sem a necessidade de tratamento hospitalar. Porém, nota-se que 1 em cada 5 pessoas que recebem COVID-19 acabam com uma condição grave e apresentam dificuldades respiratórias.

Além disso, foi abordado em todo mundo que a COVID-19 possuía uma grande facilidade de proliferação, contaminação e agravamento em determinados tipos de pessoas. Estes são chamados Grupos de riscos.

Com isso, a OMS (2020) afirmou que as pessoas idosas e as que têm condições médicas anteriores, como pressão alta, problemas cardíacos ou pulmonares, diabetes ou câncer têm maior

probabilidade de desenvolver condições graves.

No entanto, a Organização Mundial da Saúde (2020) ainda tem destacado que qualquer pessoa pode contrair o COVID-19 e ficar gravemente doente. Pessoas de qualquer idade que tenham febre ou tosse e que também estejam respirando com dificuldade, sentindo dor ou aperto no peito ou com dificuldade para falar ou se mover devem procurar atendimento médico imediatamente.

Diante disso, algumas medidas foram identificadas para combater a COVID-19. Dentre elas, destacam-se a quarentena, o distanciamento e o isolamento, medidas que foram utilizadas por muitos países de todo o mundo.

A quarentena, segundo a OMS (2020) significa restringir atividades ou separar pessoas que não estão doentes, mas que podem ser expostas ao COVID-19, visando impedir a propagação da doença quando as pessoas iniciarem os sintomas.

Além disso, segundo a Organização Mundial da Saúde (2020), o isolamento medida que as pessoas sintomáticas do COVID-19 tomam para evitar a infecção para outras pessoas, ficando em casa e não indo ao trabalho, escola ou lugar público.

Não obstante, a OMS (2020) define que o distanciamento físico significa estar fisicamente separado, recomendando manter a distância de ao menos um 1 metro dos outros.

Além disso, a OMS passa algumas orientações à população mundial:

Se uma pessoa está isolada, é porque está doente, mas não está gravemente doente (nesse caso, exigiria atenção médica)

- Ocupe um quarto individual espaçoso e bem ventilado, com um vaso sanitário e pia.
- Se isso não for possível, coloque as camas a pelo menos um metro de distância.
- Fique a pelo menos um metro de distância de outras pessoas, incluindo seus familiares.
- Controle seus sintomas diariamente.
- Isole-se por 14 dias, mesmo que se sinta bem.
- Se tiver dificuldade em respirar, entre em contato com seu médico imediatamente. Telefone primeiro, se possível.
- Mantenha-se positivo e energético, mantendo contato com os entes queridos por telefone ou internet e se exercitando em casa. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2020)

3.5.3 PREVENÇÃO

Segundo a OMS (2020), os procedimentos e recomendações foram conforme abaixo:

- 1) Se você ficar doente, mesmo com sintomas muito leves, como febre e dores leves, você deve se isolar em casa.

- 2) Mesmo que você não pense ter sido exposto ao COVID-19, mas desenvolva esses sintomas, isole-se e monitore sua condição.
- 3) É mais provável que você infecte outras pessoas nos estágios iniciais da doença quando tiver apenas sintomas leves, portanto o isolamento precoce é muito importante.
- 4) Se você não tiver sintomas, mas foi exposto a uma pessoa infectada, coloque em quarentena por 14 dias. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2020)

Além disso, a OMS (2020) recomendou que se COVID-19 (confirmado por um teste), deverá se isolar por 14 dias, mesmo depois que os sintomas desaparecerem como precaução.

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, existem 12 recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:

- 1) Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%.
- 2) Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos.
- 3) Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
- 4) Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado.
- 5) Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando.
- 6) Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto.
- 7) Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.
- 8) Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.
- 9) Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.
- 10) Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa.
- 11) Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar.
- 12) Durma bem e tenha uma alimentação saudável.
- 13) Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência. (MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, 2020)

3.6 VANTAGENS DO *E-COMMERCE*

Ribeiro (1998) abordou a respeito das vantagens do emprego do *e-commerce* e da internet nos negócios das empresas:

- 1) Disponibilidade: as empresas oferecem seus produtos 24 horas por dia, 7 dias da semana para seus clientes;
- 2) Simplicidade: há facilidade na comunicação com o público;
- 3) Praticidade nos atendimentos: as plataformas online das empresas prepararam o atendimento a fim de obter a demanda do cliente e fornecer, em tempo prático e hábil, o produto almejado;
- 4) Rapidez: a velocidade das informações demandadas pelo cliente e respondidas pela empresa devem transmitidas de forma efetiva e em um bom tempo, para haver um

melhor sequenciamento do atendimento e, conseqüentemente, do negócio;

- 5) Baixo custo operacional: com as funcionalidades embutidas, a centralização de informações e as vendas no marketplaces, as empresas evitam alugueis de locais físicos e contratações de muitos atendentes para mobiliarem as lojas, além de otimizar a procura do cliente pelo produto e o atendimento da empresa em fornecer o produto ou serviço adequado;
- 6) Versatilidade: com a aplicabilidade do e-commerce nas negociações, há o auxílio aos clientes nas etapas de venda e pós-venda;

Além disso, Shapiro e Varian (1999) destacam a grande influência que o comércio eletrônico possui no mercado atual, apresentando algumas vantagens em se utilizar esse segmento de comércio, como:

- 1) Aumento da competitividade e qualidade de serviço

Com o crescimento do comércio eletrônico, o fornecedor de um determinado produto ou serviço conviver com mais fornecedores no mesmo nicho em que atua, tendo em vista a alta competitividade.

Diante disso, o fornecedor deverá diversificar mais seus produtos, inovar em suas vendas, otimizar o atendimento ao cliente, divulgar ofertas e trabalhar outros métodos que façam com que seu produto ou serviço se destaque no mercado, oferecendo assim uma maior qualidade do seu “*know-how*” ao cliente, aproximando-o de suas negociações.

- 2) Customização em massa de produtos e serviços personalizados

Com o aumento da quantidade de informações solicitadas pelas empresas no que tange à interação eletrônica já que a interação eletrônica nas empresas estão em obter as informações necessárias de cada consumidor;

- 3) Economia de custos e redução de preços

Qualquer negociação que envolva interações rotineiras entre pessoas oferece a oportunidade de redução nos custos onde há a possibilidade de repassar aos clientes.

- 4) Oportunidade para o novo produto/serviço

O comércio eletrônico oferece uma gama de oportunidades para o lançamento de novos produtos e serviços por parte das empresas para atender às infinitas demandas dos clientes.

3.7 DESVANTAGENS DO *E-COMMERCE*

Embora tenha um vasto leque de vantagens, possibilidades e virtudes, o e-commerce apresenta algumas limitações que, em meio às negociações, dificultam as atividades e tornam-se desvantagens e alguns aspectos que destacam-se em uma abordagem negativa de sua atuação no mercado.

Segundo Azevedo (2012), existem 5 fatores que apresentam-se como desvantagens do comércio eletrônico. São eles:

1) Ausência de uma presença física

No *e-commerce*, há apenas uma interação digital entre o cliente e a empresa, representada na maioria das vezes em uma loja virtual, havendo uma unilateralidade no processo de compra, sem interação física e com a singularidade do cliente na negociação.

Com isso, para uma parte dos clientes, há a necessidade de haver um relacionamento mais aproximado entre a empresa e o cliente, sendo ele virtual ou físico.

2) Atrasos de mercadorias

No e-commerce, nem sempre há disponibilidade instantânea do produto e do serviço, visto que os sites eletrônicos acabam oferecendo um médio a longo espaço de tempo para a entrega, onde a melhor das condições é o “amanhã”.

Por exemplo, se você quiser comprar uma caneta para escrever algo agora, com certeza poderemos comprá-la online, da mesma forma um doce que você quer comer agora, um livro para ler à noite.

Além disso, há casos de atrasos no envio e na chegada do produto por motivos envolvendo terceiros, como por exemplo o emprego dos correios no apoio desse transporte de mercadorias.

3) Muitos bens não podem ser comprados online

Embora haja, por vezes, uma grande disponibilidade de itens para compra, ainda existem bens que não podem ser comprados online.

A maioria deles encontram-se nas categorias “perecíveis” ou “frete desproporcional”. Um exemplo disso é fato de não podermos solicitar um sorvete, ou ainda um item cujo valor seja muito ínfimo em relação ao frete para transportá-lo até você, inviabiliza a transação online.

4) Não permitir experimentação do produto antes da compra

No e-commerce, por haver uma distância física entre o cliente e a empresa vendedora do produto/serviço, não há possibilidade de provar um vestido, por exemplo, ou até mesmo um sapato para verificar se encaixou bem no pé.

5) Excesso de facilidade na criação de um site de comércio eletrônico

Atualmente, no *e-commerce*, tem-se a possibilidade de criar uma loja dentro de minutos. É possível criar uma loja básica em menos de 10 minutos.

Porém, essa facilidade de criação de uma loja virtual gera uma insegurança para o cliente na pesquisa de um produto/serviço em busca de sua compra, tendo em vista que não há certeza em saber se a loja em que está comprando é segura e genuína.

As baixas barreiras para entrada nos negócios virtuais podem ser uma grande atração para os aspirantes empreendedores. Entretanto, para o comprador, a confiabilidade pode ser um problema. Isso pode levar os clientes a restringir suas compras on-line para sites de comércio eletrônico famosos.

3.8 OS DESDOBRAMENTOS DO *E-COMMERCE* EM MEIO À COVID-19

3.8.1 *E-COMMERCE*: MEIO IDEAL, ADEQUADO E ADAPTÁVEL AO CENÁRIO PANDÊMICO ATUAL

Com a pandemia COVID-19 assolando todo o mundo desde dezembro de 2019 até os

dias atuais de 2020, nota-se que a sociedade, de uma maneira geral, mudou diversas modalidades e procedimentos no que tange às atividades econômicas e sociais, sendo elas adequadas às novas determinações destacadas pelas autoridades competentes.

Dentre as determinações de determinadas autoridades governamentais, grande maioria estabeleceu que a sociedade ficasse de quarentena, adotando a recomendação da OMS no que tange ao distanciamento social.

Com isso, milhares de pessoas ficaram dentro de suas casas por um longo período, saindo apenas para satisfazer as necessidades básicas, como a compra de alimentos, materiais de higiene pessoal etc.

Diante disso, houve um grande crescimento de acesso à rede Internet, meio que se adequava às situações estabelecidas para os cidadãos durante a pandemia.

Com relação ao cenário da sociedade em meio a pandemia, afirma-se que:

Empresas que discutiam a digitalização do trabalho se viram obrigadas a implementar home office para a maioria dos funcionários da noite para o dia. Dinâmicas cotidianas de trabalho se atualizaram, assim como treinamentos, reuniões, fluxos de aprovação, integração de equipes. Tudo se tornou virtual. Escolas e universidades passaram a implementar soluções de aulas pela internet, e até mesmo médicos, psicólogos e nutricionistas começaram a atender à distância. (MIES, Jean Christian, ONLINE, 2020)

3.8.2 A FLEXIBILIZAÇÃO DO E-COMMERCE EM EMPRESAS

Em uma abordagem com ênfase no comércio, a grande necessidade de realizar compras de determinados produtos/serviços, alinhada à restrição existente de sair à rua para comprar determinados produtos e o fechamento de diversas lojas físicas em virtude da segurança pública no que tange à pandemia, o *e-commerce* tornou-se uma alternativa ideal, adequando-se à demanda do cliente e ao cenário social atual.

Com isso, milhares de empresas depararam-se com o cenário de escassez de lojas físicas e de possibilidades de uma grande abertura de demandas no mundo digital, com as lojas virtuais.

Assim, as organizações que havia investido em suas plataformas virtuais, seus

investimentos geraram grandes retornos e elas saíram na frente, em contrapartida, várias outras empresas, como por exemplo bares, restaurantes, mercados etc, tiveram que adaptar suas atividades ao “delivery”.

Tal situação, conforme afirma Carbonell (2020), ocorreu com as empresas da área de turismo, onde tiveram a necessidade de flexibilizar pacotes de viagens, alterando datas e destinos, buscando amenizar a crise. Conforme Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), houve um prejuízo de cerca de R\$ 12 bilhões desde o início da pandemia.

3.8.2 GRANDE CRESCIMENTO E VISIBILIDADE DO E-COMMERCE EM MEIO AO COVID-19

Segundo Ribeiro (2020), houve um grande aumento nas frequências de compras online, visto que a frequência de compra virtual possuía uma média de 1 vez/mês e, com o surgimento da pandemia causada pela COVID-19, são de três vezes/semana. Além disso, ocorreu o aumento significativo de pessoas realizando compras online pela primeira vez em tempos de pandemia.

Além disso, segundo dados da ABComm - Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (2020), o comércio eletrônico, comparando com dados de março de 2019, registrou um aumento de 40% nas primeiras duas semanas de março, destacando sua crescente em meio ao COVID-19.

Logo, conforme aborda Mies apud. Adyen (2020), as vendas das lojas físicas caíram cerca de 90% globalmente, enquanto o volume processado no e-commerce aumentou quase 40% com a chegada da pandemia.

No Brasil, por exemplo, em um estudo elaborado pela NZN Intelligence (2020), estima-se que 71% das pessoas aumentaram a frequência de compras online após o início da quarentena, havendo 49,8 milhões de compras pela internet no primeiro trimestre de 2020, estando 32,6%

maior do que o registrado no mesmo período de 2019.

Figura 5: a economia digital no COVID-19

Fonte: Murialdo (2020)

3.8.3 A FACILIDADE DO E-COMMERCE NA PREFERÊNCIA DE MEIOS DE PAGAMENTO

Além disso, a pandemia impulsionou, de uma maneira acelerada, os processos de modernização das formas de pagamentos nas negociações comerciais, principalmente no comércio eletrônico.

Conforme afirma Murialdo apud. Boa Vista (2020), em uma pesquisa que abordava sobre os meios de pagamento mais utilizados em suas compras online, 71% dos consumidores afirmaram a utilização de cartões de crédito, 13% débito, 12% Boleto e somente 4% transferência bancária.

Figura 6: os meios de pagamento online no COVID-19

Fonte: Murialdo (2020)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, o presente trabalho ressaltou Os benefícios do emprego do comércio eletrônico (*e-commerce*) nos processos de compra e venda de produtos e serviços durante a pandemia do COVID-19, onde destaca o *e-commerce* como ferramenta facilitadora e determinante para a sociedade no que tange à comercialização digital e online no que tange a compra e venda de produtos e serviços durante a pandemia COVID-19.

Nota-se também que essa ferramenta tem sido constantemente empregada no mundo digital atual e acompanha o grande crescimento e desenvolvimento tecnológico da sociedade da informação, do século XXI, sendo bastante recebida pelos diversos usuários que estão em busca de encontrar, em lojas virtuais do mundo digital, um produto ou serviço que se adeque às suas expectativas, caracterizado pelo rápido e intenso trâmite de informações, alto nível de flexibilidade, grande mobilidade e diversificação de produtos e serviços em diversas empresas.

Além disso, vê-se que o e-commerce encontra algumas dificuldades e impasses em sua aplicabilidade e visibilidade no mercado, como a ausência de presença física do vendedor na negociação do produto, o atraso das mercadorias que foram adquiridas pelo cliente, a indisponibilidade de determinados produtos para venda no mundo virtual, a restrição em não possibilitar experimentação do produto e o excesso de facilidade para abrir uma loja virtual.

E isso tem gerado um receio por parte dos clientes em optar por essa modalidade comercial, por vezes, gera uma possível insegurança do cliente em compreender que embora seja à distância, demore a chegar, ausência de realização de teste ou prova e até mesmo o risco de comprometer a segurança e integridade dos clientes.

Porém, nota-se que, em meio ao cenário atual em que a sociedade tem vivido, impactada pela pandemia COVID-19, onde adotou-se medidas favoráveis à quarentena e ao isolamento social, o e-commerce tem sido de extrema importância e relevância na comercialização virtual de diversos produtos e serviços, tendo em vista a sua flexibilidade, alta disponibilidade, fácil acessibilidade, facilidade no pagamento, aumento de lojas virtuais, aumento da competitividade de produtos e serviços, valores mais acessíveis, praticidade na negociação e dinamismo na comercialização.

Além disso, o e-commerce tem contribuído sobremaneira aos indivíduos, sendo uma modalidade que tem atingido a eficiência no atendimento às demandas do cliente, tendo em vista que o cliente compra o produto sem sair de casa, apenas com acesso a rede Internet, podendo realizar o pagamento em boleto, cartão ou transferência bancária e disponibilidade pessoal para acesso; eficácia nos resultados gerados às empresas, fazendo com que elas lucrem em meio à crise gerada pela pandemia; e efetividade ao comércio durante a COVID-19, não deixando que tais atividades econômicas paralisem totalmente.

Com isso, a fim de superar essas dificuldades, e-commerce pode se beneficiar gerando plataformas virtuais que aproximem o contato dos colaboradores da empresa no atendimento e na venda de um produto ou serviço para o cliente, além de expandir as variedades de produtos para comercialização, visando atender a todas as demandas existentes dos clientes.

Também, deve haver um procedimento de verificação da segurança e da legalidade de cada loja virtual, a fim de que o cliente leia o relatório de inspeção de cada loja virtual antes mesmo de realizar a compra, a fim de esclarecer qual loja o cliente está verificando.

Por fim, têm-se uma extrema necessidade por parte das empresas em aprimorarem-se para se adaptarem o mais rápido possível às novas demandas exigidas pelo período atual, marcado pela presença da COVID-19, adotando o e-commerce como modalidade de negociação, atendendo com excelência os pedidos dos clientes, adequando-se mais ainda na sociedade voltada diretamente à era da informação e ao mundo digital, cuja principal característica é a introdução das tecnologias da informação e comunicação no modo de vida dos indivíduos, em todas as áreas de sua vida, utilizando o e-commerce como ferramenta na negociação e aquisição de bens e serviços da empresa por parte dos clientes.

4 REFERÊNCIAS

CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. In: A Sociedade em rede. São Paulo : Paz e Terra, 2000. v. 1.

DE AZEVEDO, Marcelo Roberto. Desvantagens do comércio eletrônico. Acesso disponível em: <<https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/desvantagens-do-comercio-eletronico/>> Acesso em 7 de junho de 2020.

DIANA, Daniela. História da Internet. Acesso disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/historia-da-internet/>> Acesso em 5 de dezembro de 2022.

DIANA, Daniela. Sociedade da informação. Acesso disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/sociedade-dainformacao/#:~:text=Sociedade%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um,do%20sistema%20social%20e%20econ%C3%B4mico.>> Acesso em 5 de dezembro de 2022.

LEAL, Fernando. Ethics is fragile: goodness is no. In: KARAMJIT, S. Gill. (Ed.). Information Society: new media, ethics and postmodernism. London : Springer, 1996.

MANSELL, Robin, WEHN, Uta. Knowledge societies: information technologies for sustainable development. Oxford : Oxford University, 1998.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sobre a doença. Acesso disponível em: <<https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca>> Acesso em 9 de dezembro de 2022.

MORAES, Tiago. Definição de e-commerce: o que é comércio eletrônico? Acesso disponível em: <<https://www.agenciaeplus.com.br/definicao-de-e-commerce/>> Acesso em 9 de dezembro de 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Acesso disponível em: <<https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>> Acesso em 9 de dezembro de 2022.

SAMPAIO, Daniel. Tipos de e-commerce: saiba quais são e entenda como funcionam. Acesso disponível em: <<https://rockcontent.com/blog/tipos-de-ecommerce/>> Acesso em 12 de dezembro de 2022.

SEBRAE. Uma breve definição sobre o comércio online. Acesso disponível em: <<https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/uma-breve-definicao-sobre-o-comercio-online,08cfa5d3902e2410VgnVCM100000b272010aRCRD>> Acesso em 12 de dezembro de 2022.

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. COVID-19 (Novo Coronavírus). Acesso disponível em: <<http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/>> Acesso em 12 de dezembro de 2022.

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. rev. e atualizada. São Paulo: Cortez, 2007.

WERTHEIN, Jorge. A sociedade da informação e seus desafios. Ci. Inf., Brasília, v. 29, n. 2, p. 71-77, maio/ago. 2000